

Pendekatan Interdisipliner Ilmu Mikrobiologi, Genetika dan Fisiologi Tumbuhan dalam
Kemajuan Produk Hasil Antimikroba.
Furqan Dwiki Lintang Prawira (1910422044) – Laboratorium Mikrobiologi, Jurnal Biologi,
FMIPA Universitas Andalas

Mikrobiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari organisme hidup yang kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Organisme yang dipelajari dalam mikrobiologi yaitu mikroorganisme, yang meliputi bakteri, virus, jamur, protozoa. Ilmu Mikrobiologi dalam pengaplikasiannya selain meneliti bagaimana interaksi yang terjadi dan juga analisis keberadaan serta keragaman dari mikroorganisme disuatu ekosistem juga dapat memproduksi produk yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan menggunakan ilmu mikrobiologi dapat menghasilkan produk baru sebagai alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti bioetanol. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini akan semakin berkurang, seperti yang mana apabila berterusan menggunakan memanfaatkan minyak fosil sebagai bahan bakar utamanya. Hasil pembakaran minyak fosil ini berupa gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, lainnya berperan sebagai bahan pencemar terhadap udara, air, dan tanah. Semakin menipisnya lapisan ozon menyebabkan terjadinya pemanasan global, gangguan kesehatan serta kerusakan lingkungan (Sutijastoto, 2005). Selain dalam pembuatan bioetanol juga dengan proses yang berkaitan juga dapat dikembangkan dengan produksi produk lain, seperti dengan uji antimikroba yang dibuat dari bahan baku sejumlah tumbuhan yang seperti penelitian Rahmi dkk (2013) dengan menggunakan *Curcuma* sp, dan jenis bahan baku tumbuhan lainnya yang dapat menghasilkan produk seperti sabun, disinfektan dan lainnya. Genetika dan Fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu lainnya juga dalam biologi yang apabila disandingkan dengan ilmu mikrobiologi yang sangat mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan yang baik jika dikaitkan antara ilmu mikrobiologi dengan genetika dengan menggunakan proses rekayasa genetika berupa menggunakan plasmid bakteri pada mikroorganisme yang berperan dalam proses ekstraksi etanol dalam penelitian uji antimikroba. Pendekatan dengan pembuatan tanaman transgenik dalam produk genetika juga dapat digunakan karena dengan hasil tumbuhan yang berkualitas baik dapat berpengaruh baik dengan keberhasilan uji antimikroba yang diproses, sebaliknya dengan tumbuhan yang kita gunakan dapat menambah daftar baru dalam penelitian genetika dalam ilmu tersebut. Pendekatan antara interaksi mikroorganisme dengan tumbuhan juga merupakan proses yang baik dan saling mendukung antar kedua cabang ilmu biologi antara fisiologi tumbuhan dengan mikrobiologi. Pendekatan ini digunakan dalam mengetahui kandungan yang terdapat didalam tumbuhan yang tentunya dapat berguna dalam pembentukan produk dalam proses ilmu mikrobiologi.

Berbeda dengan ilmu mikrobiologi, genetika merupakan juga cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan keadaan genetika suatu makhluk hidup. Seringkali kaitannya antara mikrobiologi dengan genetika seiring kemajuan ilmu yang juga sering dikaitkan dengan bioteknologi. Penggunaan bakteri dalam melakukan penelitian baik ilmu mikrobiologi maupun genetika dalam berbagai rekayasa genetika sudah lazim diketahui. Dalam menggunakan bakteri dalam penelitian uji antimikroba oleh Rahmi dkk (2013) dalam memproduksi enzim selulase dan fermentasi gula baiknya dengan pendekatan menggunakan rekayasa genetika yaitu plasmid. Pada penelitian Anthonie, A, Nurmiati (2013) Rahmi, dkk (2013) dan beberapa penelitian terkait uji antimikroba lainnya diuji antimikroba terhadap beberapa mikroorganisme yang mana akan dapat digunakan dalam rekayasa genetika plasmid. Plasmid menurut (Acquaah, 2004) merupakan dna ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom serta merupakan DNA sirkuler yang terdapat dalam bakteri. Plasmid hanya mengandung

sebagian kecil gen yang tidak diperlukan untuk bertahan hidup dan bereproduksi (Reece dkk., 2011). Plasmid sering digunakan sebagai vektor kloning karena memungkinkan untuk melakukan kloning secara rutin dan melakukan manipulasi sebagian kecil DNA yang merupakan dasar teknik molekuler. Dengan ini pendekatan ini sangat relevan, dengan adanya plasmid yang mampu menduplikasikan bakteri yang digunakan dalam pembuatan produk bioetanol dalam cabang ilmu mikrobiologi, juga dapat membantu dalam rekayasa genetika pada ilmu genetika. Selain itu, menurut Primrose dkk (2001), plasmid yang digunakan sebagai vektor kloning sering digunakan untuk memperbanyak gen target yang mengekspresikan fenotip juga seperti kemampuan resistensi terhadap antibiotik, produksi antibiotik yang merupakan juga produk dari ilmu mikrobiologi serta dapat membantu dalam fermentasi gula.

Tanaman transgenik merupakan hasil rekayasa gen dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen. Produk hasil tanaman transgenik ini merupakan peran ilmu genetika yang menghasilkan tanaman yang berkualitas baik. Menurut Muladno (2002) tanaman transgenik adalah suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Tanaman transgenik selain memiliki sifat unggul yang lebih baik dari rasa, kualitas juga baik dalam nutrisi, meningkatkan kandungan bahan berkhasiat obat dan dapat digunakan untuk produksi vaksin dan obat-obatan (Deswina dkk, 2015). Pendekatan ini cocok digunakan pada ilmu mikrobiologi dengan uji antimikroba dalam penelitian Rahmi dkk (2013) yang menggunakan bahan baku *Curcuma* sp dalam pengujian antimikroba. Pendekatan yang dilakukan dengan pembuatan tanaman transgenik pada *Curcuma* sp lalu tanaman transgenik *Curcuma* sp tersebut digunakan pada pembuatan uji antimikroba. Pendekatan tersebut akan mendapatkan dan membuktikan nantinya, efektifitas dari pembuatan tanaman transgenik yang menurut literturnya dapat meningkatkan produksi vaksin dan obat serta memiliki kandungan yang berkualitas baik yang tentunya dapat mempercepat proses pembuatan uji antimikroba dalam ilmu mikrobiologi.

Pada penelitian Anthoni, A dkk (2018) mengenai keanekaragaman mikroba endofitik pada tumbuhan mangrove adanya interaksi timbal balik antar kedua jenis individu yang berbeda ini. Menurut Manilal *et al.*, 2016 Tumbuhan mangrove memiliki historis eksplorasi secara intensif untuk kepentingan kesehatan, ekstrak daun mangrove mempunyai aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen dan *Candida* spp. Pendekatan antara ilmu mikrobiologi dengan fisiologi tumbuhan diperlukan melihat bahan baku untuk menghasilkan produk seringkali menggunakan tanaman yang memiliki kandungan tertentu sesuai tujuannya. Seperti pada penelitian Anthonie, A dkk (2018) dijelaskan bahwa bakteri endofitik yang diisolasi dari suatu tumbuhan dapat menghasilkan metabolit sekunder yang sama dengan tumbuhan aslinya atau bahkan dalam jumlah yang relatif tinggi. Sesuai pernyataan tersebut dengan ilmu fisiologi tumbuhan yang mana mengelompokkan apa saja metabolit sekunder serta tumbuhan yang seringkali mengandung kandungan metabolit sekunder tersebut dapat membantu dalam pembuatan antibiotik pada konsep uji antimikroba ini. Dari penelitian terkait fisiologi tumbuhan tersebut juga dapat mengetahui keberadaan tumbuhan yang akan digunakan, seperti pada Erizal, Mukhtar, dkk (2017) menyebutkan pada penelitiannya di Sumatera Barat yang mana merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan mangrove yang terluas. Potensi hutan mangrove di wilayah Sumatera Barat adalah ± 275.000 (Aziz, 2017). Menurut Kamal *et. al.*, (2003), tingkat kerusakan mangrove di provinsi Sumatera Barat cukup rendah, yaitu sebesar 30%, dengan penurunan hasil tangkapan ikan per tahun sebesar 975 ton per tahun. Pendekatan tersebut baiknya dikombinasi karena akan mendukung dan mempermudah dari dua sisi cabang ilmu biologi yang berbeda tersebut.

Berbagai cabang ilmu biologi namun memiliki keterkaitan satu sama lain dan jika dikolaborasikan dapat memiliki hubungan mutualisme yang baik antar ilmu tersebut. Pada pendekatan ilmu rekayasa genetika dengan plasmid bakteri dapat bermanfaat untuk kemajuan pada pembuatan produk uji antimikroba. Seperti dengan menggunakan teknik rekayasa genetik plasmid berarti dapat menduplikasikan bakteri yang berperan dalam fermentasi gula, enzim selulase dan pada fungsi lainnya yang dapat membantuk proses pembentukan produk tersebut. Pada pendekatan kedua dengan melakukan teknik rekayasa genetik yaitu dengan membuat produk tanaman transgenik yang bermanfaat dalam kualitas dan keefisienan produk uji antimikroba. Hal ini telah terbukti dengan berbagai penelitian yang mengatakan bahwa hasil produk tanaman transgenik memiliki kualitas yang lebih baik dan kandungan yang berkualitas dan hal ini dikaitkan dengan hasil uji antimikroba menggunakan bahan baku tanaman yang memerlukan kualitas yang baik pula. Pendekatan yang perlu dilakukan juga antara ilmu mikrobiologi dalam melakukan penelitian uji antimikroba dengan ilmu fisiologi tumbuhan dalam mengetahui kandungan seperti kelompok metabolit sekunder pada tumbuhan tersebut. Hal itu juga telah dibuktikan tersirat melalui berbagai penelitian dalam membuat produk antimikroba, bioetanol dan produk lain yang menggunakan tumbuhan sebagai bahan baku dalam pemrosesannya.

Daftar Pustaka

- Acquaah, G. (2004). *Understanding Biotechnology, an Integrated and Cyber- Based Approach*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Anthoni, Agustien, A. Djamaan, Fuji, A.F. 2018. *Keanekaragaman mikroba endofitik tumbuhan mangrove sumatera barat penghasil antibiotika*. Jurnal Biologi Undand (2).
- Anthoni, Agustien, Nurmiati (2013). *Uji aktivitas antibakteri ekstrak kental tanaman pisang kepok kuning (Musa paradisa Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli**. Jurnal Biologi Universitas Andalas (2).
- Anthoni, Agustien, Nurmiati, Rahmi Adila, (2013) . *Uji antimikroba curcuma spp. terhadap pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli**. Jurnal Biologi Universitas Andalas (2).
- Aziz .R, I. N. Korja, B. Toknok. Kondisi Fisik Tanah Hutan Mangrove di Desa Dolago Kecamatan Pargigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. 2017. Jurnal Warta Rimba Vol:5, No. : 1.
- Deswina, P. Syarief, R. Rahman, L.M. Herman, M. 2015. Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Tanaman Padi Produk rekayasa Genetik di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan teknologi Pertanian Vol: 18, No:2, 131-144.
- Erizal, M, F.Y. Rahmi, I. Okdianto, W. Novarino, Syamsuardim Chairul. 2017. *Ecological study of mangrove forest in Mandeh bay, West Sumatera, Indonesia*. Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences Vol: 8, No.:3, 107-111.
- Muladno. (2002). *Teknik Rekayasa Genetika*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.

Primrose, S. B., Twyman, R. M., dan Old, R. W. 2001. Principles of gene manipulation, sixth edition. Blackwell Publishing, Oxford. Halaman : 143- 152.

Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.I., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., dan Jackson, R.B. 2011. Campbell : biology, ninth edition. Pearson Education Inc., San Fransisco. Halaman : 452-455.

Sutijastoto (2005). Kebijakan Energi Mix, Jakarta: BPPT.